

THE ROLE OF CREATIVE INDIVIDUAL TASKS IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN TO STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Mambetmuratova Tileukhan Perdebaevna

Karakalpak Institute of Agriculture and Agro technology

Department of "Languages"

teacher assistant of the Russian language

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10985667>

ARTICLE INFO

Received: 10th April 2024

Accepted: 16th April 2024

Online: 17th April 2024

KEYWORDS

Factor, motivation,
intensification, task,
independent activity,
individualization, creativity.

ABSTRACT

The article examines the role of creative independent tasks in teaching Russian to students of higher educational institutions. Students, independent activity is understood as a type of cognitive activity in which a certain level of independence is assumed in all structural components of the activity for its implementation, from setting a problem to exercising control, self-control and correction with a dialectical transition from performing simple types of work.

РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Мамбетмуратова Тилеухан Пердебаевна

Каракалпакский институт сельскохозяйства и агротехнологии

Кафедра "Языков"

предподаватель ассистент русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10985667>

ARTICLE INFO

Received: 10th April 2024

Accepted: 16th April 2024

Online: 17th April 2024

KEYWORDS

Фактор, мотивация,
интенсификация, задание,
самостоятельная
деятельность,
индивидуализация,
творчество.

ABSTRACT

В статье рассмотрена роль творческих самостоятельных заданий в обучении русскому языку студентов высших учебных заведений. Студенты под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от выполнения простых видов работы.

Русский язык является социальным явлением, процесс его освоения и использования – это речевая деятельность, которая имеет личностное значение. В функциональном аспекте этой деятельности играют важную роль факторы как

психологического характера (например, память, внимание, мышление, воля и прочее), так и мотивационные факторы (мотивация, цели, установки, интерес и так далее). Факторы мотивации имеют такое же влияние на результативность обучения и усвоения знаний, как и психологические факторы. Под их воздействием каждый студент будет активно участвовать в учебном процессе по собственной инициативе, выделять время на обучение, с удовольствием усваивать информацию и самостоятельно структурировать свою учебную деятельность [1,36].

Все это ставит перед преподавателем вуза важную задачу воспитания студента, причем в этом процессе должны быть задействованы абсолютно все предметы, в том числе иностранный язык. В этом аспекте мы считаем важным исследование вопроса путей реализации формирования личности будущего специалиста на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях. В использовании мотивационных факторов, в частности творческого интереса, кроются большие потенциальные возможности для интенсификации усвоения языка и выработки речевых навыков и умений. Речь идет не только об интересе к самим знаниям, но и об интересе к процессу самостоятельного добывания этих знаний и совершенствования имеющихся. Так что творческий интерес следует рассматривать как средство более прочного усвоения материала обучения и как стимул к расширению и углублению имеющихся знаний.

Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от выполнения простых видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, с постоянной трансформацией руководящей роли педагогического управления в сторону ее перехода в формы ориентации и коррекции с передачей всех функций самому обучающемуся, но лишь по мере овладения методикой самостоятельной работы. В качестве главного признака самостоятельной деятельности рассматривается не то, что обучающийся работает без помощи преподавателя, а то, что каждое действие, выполняемое обучающимся, им осознается, подчинено цели, которую он сам поставил [3, 21].

Основной смысл дидактических задач самостоятельной работы состоит в том, чтобы:

- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
- повысить ответственность обучающихся за свою учебу;
- создать условия для совершенствования информационной компетентности;
- способствовать развитию компетенций в области самообразовательной, учебно-исследовательской/исследовательской, проектной и творческой деятельности;
- формировать у обучающихся системное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий по учебным дисциплинам и т.п.

Главными условиями правильной организации самостоятельной работы учащегося можно назвать следующие:

- обязательное планирование самостоятельных занятий;

- серьезная работа над учебным материалом;
- систематичность самих занятий;
- самоконтроль.

Не менее значимым является создание педагогических условий, при соблюдении которых самостоятельная работа может быть более плодотворной и эффективной:

- 1) наличие у учащегося положительной мотивации;
- 2) четкая постановка познавательных задач и пояснение способа их выполнения;
- 3) определение преподавателем форм отчетности, объема работы, срока сдачи;
- 4) определение видов консультационной помощи и критерия оценок;
- 5) осознание учащимся полученного нового знания как личностной ценности [2, 14].

Наличие целой системы факторов, влияющих на интерес студентов к языку, свидетельствует и о многообразии путей и средств практического решения этой проблемы применительно к конкретным условиям каждого учебного заведения, а также возможности установления определенной системы работы.

Основными условиями эффективной организации самостоятельной работы являются:

- творческий, исследовательский характер самостоятельной работы;
- формирование потребности в самостоятельном пополнении знаний;
- индивидуализация заданий по самостоятельной работе;
- методическое руководство организацией самостоятельной работы.

Учебный процесс в среднем специальном учебном заведении предусматривает и организацию самообразования учащегося. Самообразование рассматривается как целеустремленная работа учащихся по расширению и углублению своих знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых навыков и умений. Основная цель работы по самообразованию - развитие личностных и профессиональных качеств учащихся.

На наш взгляд одним из важных условий успешного обучения русскому языку учащихся-студентов является знание и учет лексических, фонетических и грамматических особенностей русского языка в сравнении с родным. В этом случае в группах обучения проводятся следующие виды письменных работ:

- диктанты;
- само диктанты;
- списывания с заданиями по языковому анализу;
- перестройка текста;
- составление словосочетаний и предложений на определенную тему;
- ведение словарей;
- письмо-изложение различных типов;
- сочинения различных видов.

Говоря о формировании у учащихся связной речи, мы имеем в виду формирование у них умения создавать текст.

Текст - это произведение речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных друг с другом по смыслу с помощью различных языковых средств [4, 12].

Сочинение - самостоятельная письменная работа учащегося, изложение им собственных мыслей, переживаний, суждений, намерений. В этом смысле сочинение - творческая работа и средство воспитания, формирования личности школьника, его общественной активности. Сочинения отличаются большим разнообразием, они классифицируются по характеру материала и по тематике - на литературные темы, на основе собственного жизненного опыта учащихся, по картинам и пр.; по типам текста - повествование, описание, рассуждение; по жанрам - очерки, рецензии, статьи в газету, письма, рассказы и пр.; по степени самостоятельности и формам подготовительной работы на заданную или свободную тему, с длительной подготовкой или без нее; по стилю - художественные, публицистические и пр. В современной методике определены конкретные умения, которые должны быть усвоены учащимися: умения, связанные с пониманием темы, ее границами, раскрытием темы; умения, связанные с накоплением материала для сочинения, его отбором, систематизацией; умения, связанные с составлением плана и письмом по плану; умения, связанные с языковой подготовкой текста; умение выразить в сочинении свою позицию, передать идею; умение создавать текст и записывать его; умение совершенствовать написанное, находить и исправлять ошибки и недочеты.

Работа над сочинением-описанием с учащимся позволяет решать несколько задач. Обогащая лексический запас учащихся, развивая их коммуникативные умения (раскрывать тему, выражать свои мысли связно, последовательно), сочинение-описание развивает внимание, наблюдательность. Описание природы приобщает учащихся к прекрасному, воспитывает у учащихся любовь к родной природе.

References:

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. №10, 2003.
2. Петрановская Л.В. Творчеству можно научить.// Русский язык, № 12, 2001 г.
3. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. – Пятигорск, 2002. стр. 90-93.
4. Скворцов Л.И.. Лексическое богатство русского языка. Москва, 2007.